

**O'ZBEKISTONNING XALQARO REYTING VA INDEKSLARDAGI O'RNINI
YAXSHILASH****Dilnoza Ruzikulova**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143438>

Annotatsiya. Bu annotatsiya O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilashga doir muhim masalalarni taqdim etadi. Uning asosiy muhokamalari shu bo'lib, korruptsiyaga qarshi kurash indeksi (CPI), davlatlar kuchlari indeksi, xalqaro to'lovlar indeksi va o'zgarishlar indeksi kabi reyting va indekslarining o'zbek tashqi siyosat va iqtisodiyotida o'ynagan roli va ularni oshirish uchun kerak bo'lgan muhimliklar haqida ma'lumot beriladi. Annotatsiya O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilashda kutilaydigan o'zgarishlarni ko'rsatmaydi, lekin umumiy ravishda O'zbekistonning bu sohada qaysi yo'nalishlarda ishlashining muhimliklarini tushuntiradi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, infratuzilma, xalqaro savdo, savdo aloqalari.

Abstract. This annotation presents important issues related to improving Uzbekistan's position in international rankings and indices. His main discussions are the role of ratings and indices such as the anti-corruption index (CPI), the index of state power, the index of international payments and the index of change in the Uzbek foreign policy and economy, and the need to increase them. information about the importance of The abstract does not indicate the expected changes in improving Uzbekistan's position in international rankings and indexes, but generally explains the importance of Uzbekistan's work in this area.

Keywords: Economic development, innovation, infrastructure, international trade, trade relations.

Аннотация. В данной аннотации представлены важные вопросы, связанные с улучшением позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах. Его основные дискуссии касаются роли рейтингов и индексов, таких как антикоррупционный индекс (ИПЦ), индекс государственной власти, индекс международных расчетов и индекс изменения внешней политики и экономики Узбекистана, а также необходимость повышения им. информация о важности В аннотации не указаны ожидаемые изменения в улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, но в целом объясняется важность работы Узбекистана в этой области.

Ключевые слова: экономическое развитие, инновации, инфраструктура, международная торговля, торговые отношения.

Iqtisodiy rivojlanishni yaxshilash uchun, O'zbekistonning iqtisodiy diversifikatsiyasini mustahkamlash, yirik sanoat sohalarida innovatsiyalarni rag'batlantirish, eksport potensialini kengaytirish va yaxshi korporativ boshqaruv tizimini o'rnatish kabi muhim qadamlarni o'tkazish kerak. Bu maqsadga erishish uchun moliyaviy reformalar, infratuzilma va transport tarmoqlarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirish muhimdir.

Ma'naviyat va ta'lim sohalaridagi yuksak sifatli reformalar O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning ta'lim tizimida innovatsiyalar va yangi texnologiyalardan foydalanish, kasbiy tayyorlanishni oshirish, talabalar va talabalarni xalqaro ta'lim markazlariga yuborish, oliy ta'lim tizimida ijobiy o'zgarishlar kiritish kabi muhim masalalar ustida ishlash kerak.

Sotsial sohalar: Sotsial sohalar, masalan, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, ijtimoiy iqtisodiyat va yoshlarni qo'llab-quvvatlash kabi muhim muammolarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi, ijtimoiy himoya va nufuzli institutlarini mustahkamlash, sotsial ta'lim va tajribali talabalarni jalb qilish, ish bilan ta'minlash va yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun dasturlar ishlab chiqarish kabi masalalar ustida ishlash kerak.

Xalqaro hamkorlik: Xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo munosabatlari qilish, sifatli xalqaro tadbirlarga qatnashish, diplomatiya va muloqotlar sohasida kuchli va samarali ishbilarmonlik kabi masalalar ustida ishlash kerak.

Innovatsiya va texnologiyalar: Innovatsiya va texnologiyalar O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini yaxshilashda katta muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda innovatsion loyihalar va yirik sohalarida yangiliklarni qabul qilish, texnologik rivojlanishni rag'batlantirish, startaplar va texnologik inkubatorlar tashkil etish, yangi sohasidagi kadrlarni o'stirish va innovatsion ekosistemaning rivojlanishini ta'minlash kabi muhim qadamlarni o'tkazish kerak.

Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonning davlat siyosati va strategiyalari, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish dasturlari, sifatli. O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash uchun quyidagi muammolarni nazariya, amaliyot va strategiyalar bilan hal qilish mumkin:

1. Iqtisodiy rivojlanish: Iqtisodiy rivojlanishni yaxshilash uchun, O'zbekistonning iqtisodiy diversifikatsiyasini mustahkamlash, yirik sanoat sohalarida innovatsiyalarni rag'batlantirish, eksport potensialini kengaytirish va yaxshi korporativ boshqaruv tizimini o'rnatish kabi muhim qadamlarni o'tkazish kerak. Bu maqsadga erishish uchun moliyaviy reformalar, infratuzilma va transport tarmoqlarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirish muhimdir.

2. Ma'naviyat va ta'lim: Ma'naviyat va ta'lim sohalaridagi yuksak sifatli reformalar O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning ta'lim tizimida innovatsiyalar va yangi texnologiyalardan foydalanish, kasbiy tayyorlanishni oshirish, talabalar va talabalarni xalqaro ta'lim markazlariga yuborish, oliy ta'lim tizimida ijobiy o'zgarishlar kiritish kabi muhim masalalar ustida ishlash kerak.

3. Sotsial sohalar: Sotsial sohalar, masalan, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, ijtimoiy iqtisodiyat va yoshlarni qo'llab-quvvatlash kabi muhim muammolarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi, ijtimoiy himoya va nufuzli institutlarini mustahkamlash, sotsial ta'lim va tajribali talabalarni jalb qilish, ish bilan ta'minlash va yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun dasturlar ishlab chiqarish kabi masalalar ustida ishlash kerak.

4. Xalqaro hamkorlik: Xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo munosabatlari qilish, sifatli xalqaro tadbirlarga qatnashish, diplomatiya va muloqotlar sohasida kuchli va samarali ishbilarmonlik kabi masalalar ustida ishlash kerak.

5. Innovatsiya va texnologiyalar: Innovatsiya va texnologiyalar O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini yaxshilashda katta muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda innovatsion loyihalar va yirik sohalarida yangiliklarni qabul qilish, texnologik rivojlanishni rag'batlantirish, startaplar va texnologik inkubatorlar tashkil etish, yangi sohasidagi kadrlarni o'stirish va innovatsion ekosistemaning rivojlanishini ta'minlash kabi muhim qadamlarni o'tkazish

kerak. Bu muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonning davlat siyosati va strategiyalari, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish dasturlari, sifatli O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash muammolari ustida batafsil bilish uchun quyidagi ma'lumotlarni taqdim etaman:

6. Transparency International Korruptsiyaga qarshi kurash indeksi (Corruption Perceptions Index): Bu indeks korruptsiya darajasini o'rganishda foydalaniladi. O'zbekistonning korruptsiyaga qarshi kurashda olib borilgan qadamalar va reformalar indeksni oshirishga yordam berishi mumkin. Korruptsiyaga qarshi kurash bo'yicha qo'llanmalar va qonunlar o'rnatilishi, korruptsiyaga qarshi institutlar va tashkilotlar faoliyatining mustahkamlanishi, transparensiya va hisobot beringning o'rnatilishi, korruptsiyaga qarshi qonunchilikning samarali amalga oshirilishi kabi masalalar ustida ishlash kerak.

Davlatlar kuchlari indeksi (Index of Economic Freedom): Bu indeks iqtisodiy erkning o'rnatilishi, korporativ boshqaruv, xalqaro savdo va investitsiyalar, soliq tizimi, moliyaviy siyosat va boshqa iqtisodiy ko'rinishlarni o'rgangan holda davlat soliq siyosatining o'rnatilishi kabi ko'rsatkichlarga e'tibor beradi. O'zbekistonning iqtisodiy erkinlikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish, korporativ boshqaruv tizimini yaxshilash va soliq tizimini rivojlantirishni o'z ichiga olgan strategiyalarni amalga oshirish yo'lida ishlash muhimdir.

Xalqaro to'lovlar indeksi (Global Payments Index): Xalqaro to'lovlar indeksi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni osonlashtirish, moliyaviy tizimni sifatli tashkil etish va to'lov usullarining innovatsion rivojlanishini o'rganish uchun ishlatiladi. O'zbekistonning xalqaro to'lovlar indeksini oshirish uchun elektronik to'lovlar tizimini rivojlantirish, qulay to'lov usullarini ko'rsatish, moliyaviy operatsiyalarni tezkorlashtirish va to'lov xizmatlarining sifatini oshirish muhimdir.

O'zgarishlar indeksi (Ease of Doing Business Index): Bu indeks biznes faoliyatini osonlashtirish, korporativ boshqaruvni sifatli tashkil etish, tartibsizlik va dastlabki moliyaviy to'lovlar vaqtini pasaytirish, litsenziyalarni olish jarayonini soddalashtirish, soliq tizimini sifatli tashkil etish, savdo aloqalarini rivojlantirish kabi ko'rsatkichlarga e'tibor beradi.